

**PONTOS DE ESCUTA NO USO DOMÉSTICO DE TECNOLOGIAS DE
MIXAGEM ORIENTADA A OBJETOS: *SEM CORAÇÃO* (2023)¹**

**POINT OF AUDITION ON THE DOMESTIC USE OF OBJECT-ORIENTED
MIXING TECHNOLOGIES: *HEARTLESS* (2023)**

Raphaela Benetello² (Doutoranda - Universidade Federal de Minas Gerais)

Resumo

O trabalho analisa os pontos de escuta e as possibilidades sonoras do filme *Sem coração* (2023) a partir do uso doméstico de tecnologias de escuta, objetivando ampliar o conhecimento e os debates sobre os conceitos abordados, mesmo fora da sala de cinema. A metodologia se deu a partir da percepção subjetiva da autora, através da escuta em diferentes formatos de áudio do filme, observando as espacializações praticadas e as possibilidades que outras tecnologias trariam para o filme.

Palavras-chave: Cinema; Som; Pontos de escuta; Sem coração.

Abstract

This paper analyzes the points of audition and sound possibilities of the film *Heartless* (2023) based on the domestic use of listening technologies, aiming to expand knowledge and debates about the concepts addressed, even outside the movie theater. The methodology was based on the author's subjective perception, through listening to different audio formats of the film, observing the spatializations practiced and the possibilities that other technologies would bring to the film.

Keywords: Cinema; Sound; Point of audition; Heartless.

1. Introdução

Este trabalho compõe parte da minha pesquisa de doutorado, que visa analisar pontos de escuta e espacialidade sonora através do uso doméstico de tecnologias de mixagem orientada a objetos. A escolha do filme se deu pela proximidade geográfica entre a história (Alagoas) e o local do Colóquio (Paraíba) e como certas questões levantadas pelo filme, mesmo que de certa forma universais, poderiam ser contempladas de maneira mais próxima pelo público presente no evento.

O filme *Sem coração* (2023), escrito e dirigido por Nara Normande e Tião, se inspira na história da adolescência da diretora para retratar as descobertas e o amadurecimento, evidenciando também diferenças sociais e as experiências dessa fase

¹ Trabalho apresentado no X COCAAL, realizado de 5 a 8 de novembro de 2024, como parte da Sessão 45 intitulada: Poéticas e práticas sonoras e musicais - parte 2

² Doutoranda em Artes, na linha de Cinema, pelo Programa de Pós-graduação em Artes da UFMG. Mestra em Artes, Cultura e Linguagens pela UFJF. Desde 2017, é Técnica em Audiovisual na UFMG.

da vida. O som do filme busca contribuir para os momentos de reflexão e vivências das personagens diante da confusão de sensações e descobrimentos. Ao analisar o som a partir da noção de ponto de escuta, utilizando dispositivos domésticos, pretende-se entender como as sonoridades do filme contribuem e aprimoram a relação dos personagens com o espectador, permitindo uma aproximação diegética.

Entre o envio do resumo para o Cocaal e a realização do evento, o filme *Sem Coração* entrou para o catálogo da Netflix apenas com áudio em formato 5.1 canais, ao contrário da maioria das produções recentes que já saem com formato de áudio espacializado, como Dolby Atmos ou *softwares* semelhantes. De certa forma, esse fato acabou por prejudicar essa análise ao considerarmos os meios oficiais de conseguir assistir à produção de maneira doméstica. A análise através da mixagem por objetos sonoros foi afetada, mas para manter o padrão inicialmente proposto e que segue próximo da minha pesquisa original de doutorado, decidi verificar as diferenças entre o padrão 5.1 e a audição em estéreo, por meio de fones de ouvido. Além disso, apresento também as tecnologias de objetos sonoros e tento explorar algumas possibilidades de inclusão desses objetos em uma possível remixagem do filme.

2. Pontos de escuta

De maneira basal, o ponto de escuta pode ser definido como o som escutado dentro de um ponto da diegese, inserindo o espectador como um ouvinte interno na narrativa. Alguns sentidos e categorizações são atribuídos ao conceito ao longo das décadas de pesquisa em estudos sonoros. Rick Altman (1992) aponta que o som do ponto de escuta servia, inicialmente, para estabelecer relações espaciais entre locais que não podiam ser apresentados de maneira imagética em uma única cena. Isto é, o som conectava espacialmente os ambientes, dando uma unidade narrativa a partir da utilização de sons contidos na diegese fílmica. “O som do ponto de escuta é identificado por seu volume, nível de reverberação e outras características que representam o som tal como seria ouvido de um ponto dentro da diegese, normalmente por um personagem ou personagens específicos” (p. 60). Como efeito, o som do ponto de escuta atrai o ouvinte para dentro da narrativa, como se nela pertencesse, funcionando como um ouvinte “interno”, pertencente à história, assim como um personagem.

Michel Chion (2008) categoriza o ponto de escuta em subjetivo e espacial. O subjetivo relaciona-se ao personagem, evidenciando quem ouve e o quê ou ainda “que personagem, num dado momento da ação, está em condições de ouvir aquilo que eu próprio ouço?” (Chion, 2008, p. 74). O espacial busca as fontes sonoras, ou seja, qual o ponto no espaço da tela é a fonte daquilo que pode ser escutado pelo espectador, ou seja, “de onde ouço, de que ponto do espaço representado no ecrã ou no som” (p. 74).

Chion ainda expressa a dificuldade de definir um lugar de escuta específico, devido à natureza omnidirecional do som, propagado em todas as direções, e da escuta, que capta os sons de maneira circular. Por isso, Chion fala que não se deve tratar o ponto de escuta espacial como uma posição exata no espaço, mas como um lugar de escuta, ou ainda, uma área para a escuta, mesmo que haja sons em que é possível atribuir à escuta uma direção, principalmente os agudos, que tendem a se propagar de maneira mais direcional que os graves. Contudo, ao levarmos em conta o desenvolvimento das tecnologias de mixagem baseada em objetos sonoros - a ser abordada posteriormente - essa atribuição de espaço poderá ser modificada e o ponto de escuta espacial se tornar mais preciso e reconhecível, assim como o ponto de escuta subjetivo.

3. Mixagem orientada a objetos sonoros

A mixagem baseada em canais ainda é a forma mais reconhecida pelo público em geral de se criar e utilizar sons para filmes e audiovisual. Os formatos sempre citados como 5.1, 7.1 e outros se referem a exemplos de organizações de alto-falantes em sistemas bidimensionais, com o eixo X sendo representado pelas caixas frontais e laterais e o eixo Y pelo surround. O padrão Dolby 5.1, por exemplo, é constituído por cinco canais de escala completa conectados aos alto-falantes distribuídos no cinema geralmente na forma de esquerda, centro, direita, surround esquerdo e surround direito. Já o “.1” canal se refere ao subwoofer - um alto-falante dedicado à reprodução de sons de baixa frequência, ou seja, mais graves - localizado usualmente na frente do público, duas vezes mais alto que os outros canais. Concorrentes da Dolby, como DTS e Sony também utilizam sistemas com layouts semelhantes. As atualizações como o 7.1

acrescentam mais dois canais surround, separando os sons laterais dos sons vindos do fundo da sala.

A adição de mais alto-falantes ao redor e também acima do espectador e, conseqüentemente, a inclusão de canais de altura, ampliou a capacidade do som surround e chega no que hoje conhecemos como som imersivo ou envolvente. O desenvolvimento das plataformas de som baseadas em objetos e independentes de canal surgiu a partir da necessidade de da tecnologia se basear em qualquer configuração de alto-falante e em atendimento às formas de consumo de entretenimento atuais, nas quais não são consideradas apenas as salas de cinema e aparelhos de televisão ou de som, mas a utilização dos alto-falantes dos celulares, dos *soundbars* e, toda a possibilidade de escuta inerente ao uso de fones de ouvido em dispositivos domésticos e móveis.

No áudio baseado em objeto, a posição do som pode ser definida em relação a coordenadas em três eixos independente de alto-falantes, ou seja, uma determinada sonoridade pode ser posicionada a partir da escolha de um ângulo, não necessariamente em um canal ou direcionado a alguma caixa específica. A distribuição dos sinais de áudio acontece nos eixos “XYZ” e cria os objetos sonoros que podem se mover dentro da sala. A inovação não é apenas mixagem em si, mas principalmente os metadados complementares, ou seja, indicações em texto que informam ao sistema qual caixa ou em qual ângulo determinada sonoridade deve ser tocada.

Um som pode estar vinculado a um ou mais canais, em intensidades diferentes, desde que descrito nos metadados que são transferidos junto com o filme, podendo também ser adaptável a diversas configurações sonoras. Dessa forma, os objetos sonoros adicionados funcionam como uma camada complementar de informação ao som surround transmitido junto com o conteúdo assistido.

Os sistemas ou plataformas lançadas com a ideia de mixagem orientada a objetos funcionam a partir da utilização de dois tipos de conteúdo de áudio: camas e objetos. As camas são estruturas semelhantes aos sistemas anteriores já conhecidos e integram o conteúdo baseado em canais, funcionando melhor com sons mais estáticos, como ambiências e reverberação. O desenvolvimento desse tipo de áudio pode ser dar de maneira análoga aos tradicionais 5.1 e 7.1 ou incluir os canais de altura, como no formato 7.1.2, em que há dez alto-falantes: 7 surround tradicionais (esquerdo, central,

direito, surround esquerdo, surround direito, surround traseiro esquerdo e surround traseiro direito); .1 subwoofer amplificado; .2 alto-falantes suspensos (instalados no teto).

Já os objetos sonoros são os componentes que podem ser localizados de maneira angular com precisão. A renderização acontece de maneira individual e com a inclusão dos metadados que indicam a posição e o momento de reprodução. Além disso, os objetos podem se mover pelos alto-falantes e são mais apropriados para elementos de áudio dinâmico.

Além disso, há o sistema binaural que tem a intenção é reproduzir a maneira como usamos os ouvidos para criar um campo sonoro. Baseado nesse princípio, a gravação e reprodução de conteúdo de áudio e audiovisual visam simular a forma de escuta humana. Experimentos de audição binaural exigem que dois sinais distintos em amplitude ou fase cheguem aos ouvidos esquerdo e direito. Cada ouvido recebe ondas sonoras de uma maneira particular dependendo do formato e das características físicas da cabeça, orelhas, tronco, além das cavidades nasais e orais, que são interpretadas pelo cérebro e nos permitem localizar o som no espaço. A acústica denomina esses dados anatômicos e sua influência da percepção sonora no ambiente como *Head-Related Transfer Functions* (HRTF), ou Funções de transferência relacionadas à cabeça, que são medições que representam de forma matemática as pistas espectrais para determinar a melhor localização sonora de acordo com as características médias humanas. O uso de fones de ouvido faz com que os sons sejam escutados através de uma mesma distância, seja perto ou dentro das orelhas, mas, com o rastreamento dos movimentos e distâncias da cabeça e suas interpretações cerebrais, as gravações com microfones binaurais e a mixagem baseada em objetos conseguem simular as distâncias sonoras.

A anatomia binaural humana permite, portanto, a localização da origem dos sons no espaço através da análise das diferenças entre os tempos de chegada dos sons nos dois ouvidos e é essa capacidade que consegue transformar a audição com uma ilusão de reprodução multicanal e multidirecional. Da mesma forma, utilizando a mixagem orientada a objetos e fones de ouvido convencionais, é possível gerar um campo sonoro que se aproxima da escuta do mundo real, com aplicações diversas, como cinema, jogos, músicas, *podcasts* e outros formatos.

4. *Sem coração*

O filme *Sem coração* (2023), dirigido por Nara Normande e Tião, se inspira na história da adolescência da diretora para retratar essa fase da vida, cheia de descobertas e experimentações. A história se passa em 1996, na praia de Guaxuma e Porto das Pedras, Alagoas, onde a adolescente Tamara vive suas últimas semanas no litoral antes de se mudar para Brasília, com o objetivo de estudar na UNB. *Sem coração*, outra adolescente local, vive em condições muito diferentes das de Tamara e seu apelido desperta a curiosidade da menina abastada. Ao longo do verão, há uma crescente atração de Tamara por *Sem Coração*, tanto de maneira física, como também pelos hábitos distintos, condições de vida e maneiras de enxergar o mundo, que mesmo tão próximos geograficamente, se mostram tão desiguais.

O filme possui poucos sons extradiegéticos, apenas algumas trilhas musicais de suspense em cenas com a personagem *Sem coração* e com Galego, na iminência de sua morte. A construção sonora foca em uma paisagem litorânea, com sons do vento, pássaros, água e natureza real da localidade, captada em som direto. O ponto de escuta é quase sempre centrado na figura de Tamara e de *Sem coração*, com raras exceções.

Como a proposta de análise inicial continha a ideia de diferenciar através da escuta as mixagens em diferentes formatos de áudio, decidi manter a proposição adaptando para a escuta de 5.1 canais e a em estéreo, por meio de fones de ouvido. Além disso, sugestiono algumas possibilidades que a inclusão de objetos sonoros poderia trazer para a narrativa, em uma possível mixagem posterior. Para a finalidade deste trabalho, será analisada a sequência da chuva que ocorre entre 1:18:30 e 1:26:30, na qual as duas personagens centrais - Tamara e *Sem coração* - acabam se aproximando.

Após o assassinato de Galego, Tamara caminha sozinha pelo vilarejo acompanhada por uma trilha extradiegética que reforça o caráter introspectivo do momento. Ao adentrar a vegetação, interage com um xique-xique seco, cujo som é escutado de maneira centralizada. A música extradiegética cessa, Tamara sobe em uma embarcação atracada na areia e fica olhando para o mar, ouvindo o marulho das ondas tranquilas. O plano do chocalho poderia ser uma possibilidade de exploração da mixagem, para que o espectador consiga ouvir como a personagem, assim como a

bicicleta da Sem coração que chega logo em seguida à esquerda de Tamara, mas não há essa exploração do som nesse sentido.

Sem Coração chega empurrando a bicicleta e começa a conversar com Tamara sobre a morte repentina de Galego, quando relembram momentos do colega e se emocionam. Após a conversa as duas saem de bicicleta, com Sem Coração pedalando e Tamara na garupa, segurando o isopor com peixes que Sem Coração vende todos os dias pelas casas de praia. Ainda está sol e é possível escutar o som do vento sobre as árvores e vegetação baixa, alguns pássaros e o som de atrito da bicicleta sobre a estrada de terra e areia.

Sem Coração anuncia: “Vai chover”, mesmo que a luz esteja ensolarada. Tamara olha em direção ao céu, desconfiada. No plano seguinte já é possível ouvir o som da chuva sobre a vegetação e as duas personagens tentando se proteger dos pingos grossos que iniciam as típicas chuvas litorâneas. Quando o temporal se inicia, a sonoridade se intensifica, sobrepondo os ruídos da paisagem original. Sem Coração retira uma folha de bananeira para cobri-las na bicicleta. Nesse momento a chuva já está forte e o som da bicicleta e dos pássaros fica quase inaudível sobre o som da pancada. A utilização da cobertura vegetal para se proteger poderia indicar uma mudança perceptiva do som, caso o ponto de escuta estivesse nas personagens, com um abafamento sonoro das gotas sobre suas cabeças. Entretanto, o filme opta por um som comum de chuva, com pouca especificidade, o que não a perspectiva auditiva das protagonistas.

A cena seguinte mostra a piscina vazia do hotel abandonado, cenário já mostrado outras vezes durante a trama. O som da chuva ainda segue em primeiro plano sonoro, mas o timbre se altera ao atingir superfícies como azulejos quebrados e cimento rachado, contribuindo para uma materialidade diferenciada ao ambiente sonoro e explorando a ressonância dos espaços.

Figura 1: Sem Coração e Tamara se protegem da chuva com a folha de bananeira

Fonte: *Sem Coração* (2023).

O temporal logo cessa e as duas meninas transitam pelas grandes poças que se formam sobre os caminhos de terra até chegar nas dependências desocupadas e mal conservadas do hotel. A folha de bananeira é deixada na entrada e a bicicleta estacionada logo depois. Ao chegarem ao interior do hotel, Tamara e Sem Coração conversam sobre o futuro e a iminente mudança da menina abastada para a capital federal, com a percepção de que, a partir daquele momento, seus destinos provavelmente não se cruzarão mais.

Nesse momento, Sem Coração liga um pequeno rádio que toca *Please Don't Go!*, as duas cantarolam, dançam e Tamara vê pela primeira vez a cicatriz no tórax da personagem, que gerou seu apelido de Sem Coração. O aparelho de som está à esquerda no enquadramento, atrás de Sem Coração. Por mais que haja um efeito sonoro na música para que pareça reproduzida pelo aparelho, novamente não houve uma espacialização do som para que fosse reproduzido na mesma direção pela qual é posicionado em cena. É possível escutar a música de maneira semelhante pelos dois lados do fone de ouvido.

Conforme a cena avança, a música se sobrepõe aos sons naturais, tornando-se um elemento não mais restrito à fonte sonora original. A transição ocorre no instante em

que Tamara toca a cicatriz de Sem Coração, momento em que a música deixa de ser tocada pelo pequeno rádio a pilha e toma o primeiro plano sonoro. Os ruídos da paisagem desaparecem, intensificando a conexão entre as personagens, que seguem tendo algum diálogo, uma vez que é apenas nesse momento que Tamara pergunta o nome de Sem Coração, revelando ao espectador que seu nome é Duda.

As duas se beijam e seguem dançando, Duda retira algo do bolso e dá a Tamara, fechando sua mão, e vai embora, desligando o rádio e parando abruptamente a música que tomava conta de toda a cena.

O ponto de escuta da sequência, assim como em todo o filme, é centrado nas duas personagens principais da trama, tanto de maneira realística, com os sons diegéticos e a paisagem sonora do local, como de maneira fantástica, refletindo as experiências fantasiosas, como o sonho com a baleia e a separação de suas carnes, as arraias e a visão de Duda com sua mãe. Mesmo que de forma pouco explorada, podemos perceber que a construção sonora tenta retratar algo do real, mesmo na parte fantástica, que acaba deixando o público em dúvida se evidencia um sonho ou algo fantasioso na trama.

O filme termina com Tamara indo embora do povoado de ônibus, rumo a sua nova vida e um amplo espectro de perspectivas e Duda seguindo a mesma vida de sempre, na caçamba do caminhão a caminho de suas entregas. Mesmo que os dois veículos viajem na mesma direção, seus destinos serão bem desiguais.

5. Conclusão

O trabalho objetivou a análise sonora do filme *Sem coração* através da escuta em diferentes formatos de áudio disponíveis. Foi possível perceber que a construção sonora do filme se equilibra entre a fidelidade aos sons diegéticos e a estilização para enfatizar momentos de subjetividade. Embora não explore plenamente as possibilidades de espacialização sonora, o filme emprega o som para criar atmosferas que reforçam a interioridade das personagens e suas transformações emocionais.

A sequência da chuva exemplifica essa questão ao apresentar um som generalizado, desconsiderando o ponto de escuta e a experiência auditiva das personagens, o filme acaba limitando o aprofundamento da percepção sensorial do

espectador. Da mesma forma, a transição da música diegética para um elemento extradiegético na cena do hotel abandonado reforça a estilização sonora, aproximando-se de uma escuta emocional que transcende o realismo. A análise realizada acaba por evidenciar a importância da mixagem na criação de diferentes camadas de significação e reforça o papel do som como um elemento fundamental na construção da experiência cinematográfica. Repensar essa construção de sonoridades foi um exercício interessante trazido aqui, mesmo que de maneira inicialmente não intencional.

A história de *Sem Coração*, mesmo tão comum e regional, constrói um universo que sutilmente traduz as nuances de histórias universais que poderiam acontecer em diversas localidades do mundo, com as descobertas de Tamara, Duda e todo o grupo de amigos que são típicas dessa fase da vida e suas transições.

Referências

ALTMAN, Rick. Sound Space. In: ALTMAN, Rick (Ed.). *Sound Theory/Sound Practice*. 1992. p. 46-64.

CHION, Michel. *A audiovisão: som e imagem no cinema*. Lisboa: Texto & Grafia, 2008.

KERINS, Mark. Home Theater(s): Technology, Culture, and Style. In: MERA, M; SADOFF, R; WINTERS, B. *The Routledge Companion to Screen Music and Sound*. Routledge, 2017. p. 388-399.

SEM CORAÇÃO. Direção: Nara Normande, Tião. Brasil, França: Emilie Lesclaux, 2023. 1 filme (95 min).

SMITH, Jeff. Atmos, all around: A guest post by Jeff Smith. Disponível em: <http://www.davidbordwell.net/blog/2013/05/01/atmos-all-around-a-guest-post-by-jeff-smith/>. Acesso em 15/03/2023.